

**О НАРУШЕНИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО
КОНТИНУУМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: КАТЕГОРИИ
ПРОСПЕКЦИИ, РЕТРОСПЕКЦИИ И ИНТРОСПЕКЦИИ (НА
МАТЕРИАЛЕ ОТРЫВКОВ ИЗ РОМАНА А.С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН» И ЕГО АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ)**

**ABOUT THE BREACHING OF THE SPACE-TIME CONTINUUM OF A
LITERARY TEXT: CATEGORIES OF PROSPECTION, RETROSPECTION,
AND INTROSPECTION (BASED ON THE EXCERPTS FROM A.S.
PUSHKIN'S NOVEL "EUGENE ONEGIN" AND ITS ENGLISH
TRANSLATIONS)**

ДЕМИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ,
магистрант,

Московский государственный областной университет (МГОУ).

DEMİN MIKHAIL SERGEEVICH,
Master student,
Moscow Region State University (MRSU).

Данная работа представляет собой лингвостилистический анализ категорий проспекции, ретроспекции и интроспекции художественного текста на материале романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и его переводов, выполненных М. Хобсон в поэтической форме и Р. Кларком в прозаической форме. Языковой материал отбирался методом случайной выборки и анализировался при помощи метода стилистической интерпретации и сравнительно-сопоставительного метода. В работе поднимается проблема манифестации вышеупомянутых текстовых категорий в художественном переводе и их выражение при помощи переводческих трансформаций. Автор приходит к выводу, что нарушение пространственно-временного континуума представляет собой комплекс переводческих задач, реализуемых переводчиком в процессе работы над текстом.

This research is an example of linguo-stylistic analysis of the categories of prospection, retrospection and introspection of a literary text based on the material of A.S. Pushkin's novel "Eugene Onegin" and its translations made by M. Hobson in poetic form and R. Clark in prose form. The material was selected by random sampling and analyzed using the method of stylistic interpretation and the comparative method. The paper raises the problem of the manifestation of the above-mentioned text categories in literary translation and their expression with the help of translation transformations. The author concludes that the breaching of the space-time continuum is a set of translation tasks implemented by a translator in the process of working on the text.

Ключевые слова: *дисконтинуум, хронотоп, проспекция, ретроспекция, интроспекция, категории текста, художественный перевод, А.С. Пушкин «Евгений Онегин».*

Key words: *discontinuum, chronotope, prospection, retrospection, introspection, categories of text, literary translation, A.S. Pushkin "Eugene Onegin".*

Изучение дихотомии «время-пространство» актуально с точки зрения широкого спектра научных дисциплин: философии, математики, естествознания, медицины, истории, литературоведения, искусствоведения, языкознания и т.д. Метафизичность понятий «время» и «пространство» объясняется такими свойствами материи, как движение/покой (то есть изменение своего положения в заданной системе) и изменение (трансформация с течением времени) [4, с. 200]. Если точные науки рассматривают данные свойства материи с предельной тщательностью, находящее своё числовое или физическое выражение, то гуманитарные науки исследуют формы абстрактные и сверхматериальные. Изучение «времени» и «пространства» в сфере гуманитарного знания исследуется и через призму человеческого восприятия: *«рассматривая человека как точку в системе координат времени и пространства, становится возможным представить жизнь в динамике. Наиболее чётко эта динамика прослеживается в художественной литературе, где пространство и время определяют характер повествования и являются неотъемлемой частью композиции произведения»* [4, с. 200].

Для категорий текста и дискурса характерно функциональное взаимопроникновение и единство, что объясняется поликодовой информационной наполненностью данных единиц языка и прагматики. Художественный текст и художественный дискурс являются стилистически и лингвистически обогащёнными единицами языка, что позволяет наглядно рассмотреть их межкатегориальные пересечения. Для понимания всех аспектов и особенностей категории времени художественных текстов стоит обратиться к такому понятию, как *«темпоральная структура текста»*. По утверждению З.Я. Тураевой, *темпоральная структура* текста представляет собой связь отношений языковых элементов текста, выполняющих передачу временных отношений в произведении при помощи единого функционального и семантического комплекса [7, с. 86]. По мнению И.Р. Гальперина, эта связь выражается при помощи *континуума* (линейное представление событий) и *дисконтинуума* («хронологический прыжок»), имеющих две формы: *проспекцию* (вероятные события) и *ретроспекцию* (предшествующие события) [5, с. 9]. Следовательно, единство темпоральных и локальных особенностей художественного текста представляют собой его *хронотоп* (время-пространство), а его нарушение вербализуется вышеупомянутыми категориями [1; 5].

В самом тексте данные категории выражаются на уровне **синтаксиса** в таких единицах, как фразы и текст: если *проспекция* и *ретроспекция* наблюдаются внутри фраз, то это означает, что её семантическое значение прямое, хронологические сдвиги на временной оси направлены вправо (будущее) и влево (прошлое), а если они являются межфразовыми, то необходимо наличие контекста для определения временной соотнесённости предложения; при работе с текстом *проспекция* и *ретроспекция* рассматриваются как «законченные повествовательные отрывки» с хронологическими сдвигами и соотносятся с базовым временем текста [1; 5].

Рассмотрим такие понятия, как *проспекция*, *интроспекция* и *ретроспекция*. По утверждению О.С. Федотовой, *«проспекция и ретроспекция относятся к грамматической категории пространственно-временного континуума, которая представляет собой «определённую последовательность фактов, событий, развёртывающихся во времени и пространстве»* [9, с. 123]. *Интроспекция* представляет собой пространственное явление, связанное с обращением выходом персонажа из пространства взаимодействия с другими персонажами в своём сознании, то есть происходит его обращение в собственный внутренний мир, в котором существуют свои законы времени и пространства, то есть существует собственный *хронотоп* [9, с. 123].

Проанализируем особенности *ретроспекции* и *проспекции*. По определению И.Р. Гальперина, *ретроспекция* есть грамматическая категория, которая представляет собой формы языкового выражения, переносящие читателя к предшествующей содержательно фактуаль-

ной информации [3, с. 106]. Рассмотрим функциональные особенности данной текстовой категории применительно к художественным текстам:

Во-первых, ретроспекция выполняет *акцентологическую функцию* в тексте. Обращение к ранее упомянутым сведениям автором позволяет читателю переосмыслить его содержание и распознать авторские интенции [9, с. 124].

Во-вторых, данная текстовая категория растягивает временной континуум произведения, поскольку замедляется повествование сюжета при помощи установления темпорального перерыва, тем самым возникает *сюжетный повтор* [9, с. 124].

В-третьих, по мнению Л.Н. Фёдоровой, ретроспекция выполняет *информативную функцию (функция продвижения сюжетного развития)*, которая реализуется при реакцентуализации полученной информации, что объясняется особенностью человеческого мышления: восприятие информации линейно представляет собой комплексный процесс декодирования информации, упрощение которого связано с обращением к уже расшифрованным текстовым данным [8, с. 16].

В-четвёртых, ретроспекция выполняет *структурно-композиционную функцию (функция замедления сюжетного развития)*, выражающуюся в создании целостности композиции путём развёртывания текста с заранее заготовленными элементами [8, с.116].

Для настоящей работы актуальной является видовая классификация *ретроспекции*, предложенная Н.В. Брусковой [2; 9, с. 126]:

- по плану содержания и выражения: *эксплицитная/имплицитная*;
- по структурно-синтаксической организации: *фразовая, межфразовая, текстовая*;
- по семантическому признаку: *дистантная, контактная, длительная, краткая*.

На уровне языка ретроспекция реализуется при помощи использования глаголов в форме прошедшего времени или других номинативных частей речи, маркирующих прошедшие эпизоды произведения [9, с. 123-130].

Рассмотрим подробнее такую текстовую категорию, как *проспекция*, которую И.Р. Гальперин определяет, как «*грамматическую категорию текста, объединяющая различные языковые формы отнесения содержательно-фактуальной информации к тому, о чём речь будет идти в последующих частях текста*» [3, с. 112]. Тем самым можно утверждать, что в языковом выражении *проспекция* маркируется или глаголами в форме будущего времени (или в его аналитических и контекстуальных вариантах), или при помощи номинативных частей речи, отвечающих за сюжетное отнесение к будущим событиям в произведении [9, с. 123-130].

Основное отличие *проспекции* от *ретроспекции* заключается в том, что «*ретроспекция всегда занимает какое-то место в поступательном движении текста, тогда как проспекция редко вызвана самим ходом сюжетного развёртывания*» [9, с. 127].

Исследования *проспекции* имеют один общий вектор категоризации – временной дисконтинуум, поэтому классификация данной текстовой категории исследователями проводится с точки зрения различных лингвистических научных сфер. Систематизируем и выведем общую классификацию видов *проспекции*:

1. Семантика

- а) Н.В. Брускова: *уточнённая, краткая, отраженная и неопределённая* [2];
- б) Н.А. Левковская: *полная, частичная, одноступенчатая и многоступенчатая* [9, с.126].

2. Синтаксис

- а) Н.В. Брускова: *уровень предложения (простое, сложносочинённое, сложноподчинённое предложение)* [2].

Взаимовлияние и взаимосвязь вышеперечисленных категорий можно идентифицировать только в одной точке – в момент обращения персонажа в свой собственный внутренний

мир/внутреннюю реальность, что закономерно вызывает темпоральные сдвиги в повествовании, однако параллельность процессов в паре *интроспекция/ретроспекция* и *интроспекция/проспекция*, по утверждению О.С. Федотовой, возможно при подключении эмоционального плана персонажа (категория *эмотивности*) к событийно-сюжетному плану произведения, тем самым образуется новая дихотомия «*интроспекция-эмотивность*» [9, с. 128].

На основании вышеперечисленного можно представить взаимовлияние данных категорий в следующей схеме:

Рис 1. Взаимосвязь категорий *проспекции*, *ретроспекции*, *интроспекции*, *эмотивности* и *хронотопа*.

Стоит отметить, что взаимосвязь данных категорий применительна по большей части к временному континууму художественного текста, поскольку изменения плана пространства минимально.

Рассмотрим и проанализируем выражение дисконтинуума на примере отрывков романа и его переводов. Первый пример *проспекции* обнаруживаем в Главе Первой, строфе L (табл.1):

Таблица 1. Пример *проспекции* в Главе Первой, строфе L.

А.С. Пушкин	М. Хобсон	Р. Кларк
Придет ли час моей свободы? Пора, пора! – взываю к ней; Брожу над морем, жду погоды, Маню ветрила кораблей [6, с. 40].	Will freedom always be denied? The hour has come! I summon her, I pace the shore, await the tide, Hail ships, a hopeful passenger [6, с. 41].	Will the hour of my freedom ever come? I pray it may come soon – it must, it must! I roam above the seashore; I wait for the weather to change; I beckon to the sails of passing ships [10, с. 18-19].

Особенностью романа является его всеобъемлющая вовлекаемость, то есть автор выступает полноценным персонажем произведения, свидетелем всех его событий и рассказчиком, а читатель – «доверенным лицом» автора, который вручает нам своё «собрание пёстрых глав» (из предисловия к роману) [6, с. 8]. Данная строфа иллюстрирует отвлечение автора от сюжета произведения. В лирическом отступлении автор погружается в свои мысли, как и сам

Евгений Онегин. Размышления А.С. Пушкина о свободе приводятся здесь неслучайно, поскольку период создания романа связан с нахождением автора в ссылке, вдали от Петербурга, поэтому через переход от размышлений Онегина, находящегося у берега Невы, представляется возможным понять личные переживания автора, его тоску по столице. Строфа предваряется риторическим вопросом «Придет ли час моей свободы?» – ‘Will freedom always be denied?’ – ‘Will the hour of my freedom ever come?’, интроспекция которого выражается при помощи притяжательного местоимения «моей» – ‘my’, то есть на лексическом уровне использовано калькирование.

В целом сама фраза претерпевает значительные переводческие трансформации: в переводе М. Хобсон использован приём модуляции «час моей свободы» – ‘freedom always be denied’. Использование лексемы ‘denied’ с семой «отвергнутый» изменяет исходное семантическое поле риторического вопроса от «ожидания лучшего» до «сожаления о будущем», таким образом реализуется пара дисконтинуума *проспекция-интроспекция* (на уровне морфологии дисконтинуум в форме *проспекции* выражается глаголами в форме будущего времени/Future Simple, на уровне синтаксиса – в виде риторического вопроса). Перевод риторического вопроса Р. Кларком калькирован и сохраняет исконные авторские интенции.

Следующая фраза «Пора, пора! – взываю к ней!» – ‘The hour has come! I summon her’ претерпевает синтаксические трансформации: членение эллиптических предложений русского варианта на два распространённых предложения в англоязычном варианте М. Хобсон позволило досконально точно передать момент преобразования мыслей автора. В переводе Р. Кларка данная фраза ‘I pray it may come soon – it must, it must!’ сохраняет стилистический повтор «Пора, пора!» – ‘it must, it must’, однако его смысловой код в дисконтинууме различается: в русскоязычном варианте он использован с целью усиления выражения желаний лирического героя, а в англоязычном – для выражения надежды. Стоит отметить, что в англоязычном варианте фраза обладает высокой степенью *модальности*, которая также иллюстрирует ирреальность восприятия окружающей действительности (в данном случае – ирреальность сюжетной линии автора).

Демонстрируется внутренняя борьба лирического героя, выявляются его стремления к свободе и независимости, тем самым и реализуется *интроспекция*, подразумевающая обращения героя в свой собственный мир, в свой собственный пространственно-временной континуум – внутренний *хронотоп*. Также в данном отрывке прослеживается мотив бегства: А.С. Пушкин планировал свой побег по морю. При помощи приёма аллюзии автор делает значительный намёк: «Брожу над морем, жду погоды, Маню ветрила кораблей» – ‘I pace the shore, await the tide, Nail ships, a hopeful passenger’ – ‘I roam above the seashore; I wait for the weather to change; I beckon to the sails of passing ships’. В данном случае трансформации происходят на уровне стилистического синтаксиса: в переводе М. Хобсон приём модуляции расширяет смысловое поле фразы – до читателя буквально доносится идея о желании героя уплыть в дальние края (‘a hopeful passenger’). В переводе Р. Кларка использование анафоры и синтаксического параллелизма дословно передаёт однозначность мыслей лирического героя, однако привносит в них оттенок клятвенного заверения в будущих действиях с излишней категоричностью.

Проанализируем реализацию категории *ретроспекции* в этой же строфе (табл. 2).

На морфологическом уровне дисконтинуум в форме *ретроспекции* определяется глаголами в форме прошедшего времени/Past Simple: «страдал/любил/похоронил» – ‘suffered/loved/buried’ – ‘left/sailed/ suffered/loved/buried’. Стоит отметить, что на уровне лексикологии трансформации в варианте М. Хобсон минимальны и представлены калькированием. В переводе Р. Кларка наблюдаются смысловые преобразования (модуляция), связанные с грамматическим выражением авторской мысли: использование формы глаголов прошедшего времени для выражения будущих планов в данном случае трактуются, как нереальные дей-

ствия невозможные к осуществлению: «Пора **покинуть** скучный берег/Мне неприязненной стихии/И среди полуденных зыбей, / Под небом Африки моей...» – ‘It’s time I **left** the hateful shore of this unfriendly land – time I **sailed** the waters of the south, beneath the sky of my ancestral Africa’.

Таблица 2. Реализация категории *ретроспекция*.

А.С. Пушкин	М. Хобсон	Р. Кларк
Когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный берег Мне неприязненной стихии И среди полуденных зыбей, Под небом Африки моей, Вздыхать о сумрачной России, Где я страдал, где я любил, Где сердце я похоронил [Там же].	When will it start, my willing flight Beneath the storm's rich robe, to fight The waves, bound by the sea's own laws? It's time to leave these weary shores, The element so hostile to me On a noon swell, beneath the far Blue skies of my own Africa, To sigh for Russia, grey and gloomy, Where I have suffered, loved, and where My heart is – it lies buried there [Там же].	How I long for the day when I'll take cover beneath the mantle of a storm, when struggling with the waves I'll begin my escape to liberty over the free thoroughfare of the sea! It's time I left the hateful shore of this unfriendly land – time I sailed the waters of the south, beneath the sky of my ancestral Africa, lamenting gloomy Russia, where I have suffered, where I have loved, and where I have buried my heart [ibid].

Не менее интересным фактом может быть то, что *ретроспекция* в данном отрывке вторична и побочна, поскольку на уровне синтаксиса она выражена однородными придаточными места, манифестируемые союзом, выраженным определительным местоимением ‘where’.

Таким образом, проведенное исследование выявляет механизмы двуязычной передачи нарушения пространственно-временного континуума художественного текста при помощи лексических и синтаксических переводческих трансформаций (*калькирование, модуляция и членение, соответственно*). Установлено, что сохранение лексического богатства авторского слога в прозаических вариантах перевода Р. Кларка может трансформировать семантику эпизода, в то время как поэтическая форма перевода М. Хобсон при смысловых трансформациях оригинала позволяет передать не только ритмико-композиционную особенность романа, но и простоту пушкинского слога. В результате сравнительно-сопоставительного анализа установлено, что категории проспекции, интроспекции и ретроспекции в сочетании с категориями эмотивности и модальности образуют свой собственный хронотоп, реализуемый во внутреннем мире персонажей и самого автора. Стоит отметить, что данная иерархия пространственно-временного континуума художественного произведения представляет собой комплексную задачу для переводчика, и в то же самое время является очередным трамплином для его творческой самореализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М. 1986.
2. Брускова Н.В. Категории ретроспекции и проспекции в художественном тексте (на материале немецкого языка): дис. ... канд. филол. наук. М., 1983. 181 с.
3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 2016. 137 с.
4. Демин М.С. О стилистической трансформации хронотопа в переводах поэтических текстов А.С. Пушкина (на материале перевода пьесы «Моцарт и Сальери» с русского языка на английский) //

Роль и место лингвокультурной адаптации художественного текста в теории и практике перевода. Переводческие стратегии и тактики: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, Москва, 24 декабря 2020 года. Москва: Издательство «Знание-М», 2021. С. 199-206.

5. Интерпретация текста и его грамматических моделей (типологический аспект) / М. Н. Левченко, А. А. Елисеева, И. В. Елистратова [и др.]. Москва: Московский государственный областной университет, 2013. 240 с.

6. Пушкин А.С. Евгений Онегин: роман в стихах / А.С. Пушкин; в пер. Мэри Хобсон. Москва: Русская школа, 2011. 281 с. ISBN 978-5-91696-012-9.

7. Тураева З.Я. Лингвистика текста: (Текст: структура и семантика). М.: Просвещение, 1986. 127 с.

8. Фёдорова Л.Н. Категория ретроспекции в художественном тексте (на материале английского языка): дис. ... канд. филол. наук. М., 1982. 159 с.

9. Федотова О.С. Соотношение проспекции, ретроспекции и интроспекции / О. С. Федотова // Российский научный журнал. 2010. № 3(16). С. 123-130.

10. Eugene Onegin and four tales from Russia's southern frontiers by Alexander Pushkin. Transl. by Roger Clarke. L.: Wordsworth Editions Limited, 2005. 306 p.

© Демин М.С., 2022.